

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА МНОГОЛЕТНИХ И ОДНОЛЕТНИХ ИНТРОДУЦЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦВЕТНИКОВ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ

Т.Ф. ЧИПИЛЯК, Г.Н. ЯЦКЕВИЧ

Криворожский ботанический сад НАН Украины
Украина, 50089 Кривой Рог, ул. Маршака, 50

Рассмотрены принципы подбора однолетних и многолетних растений для создания цветников непрерывного цветения. Показано использование двух способов создания цветников при формировании территорий в ландшафтном и регулярном стилях. Для их оформления приводится ассортимент интродуцентов цветочно-декоративных растений Криворожского ботанического сада.

Среди множества элементов и приемов оформления парков и скверов самым высокоэффективным принято считать цветочное оформление. В 1995—1999 гг. изучались видовой и сортовой составы цветочно-декоративных растений, используемых в озеленении парков и скверов Кривого Рога. Анализ полученных данных показал, что их ассортимент довольно ограничен и его следует расширить [4].

При создании объектов зеленого строительства, в частности цветочного оформления, должно использоваться большое разнообразие композиционных элементов с применением однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений. Высокого уровня декоративности цветников в течение всего вегетационного периода можно достичь, если при подборе ассортимента цветочных культур руководствоваться определенными принципами: 1) согласованностью с планировочной ситуацией; 2) функциональным назначением; 3) характером их восприятия; 4) непрерывностью декоративного эффекта. Первые три принципа детально рассмотрены в монографиях Л.Б. Лунца и Т.Г. Гузенко [1, 2], а реализация последнего возможна при строгом учете ритма сезонного развития цветочных культур, их декоративных качеств (окраска, фактура цветков и листьев, габитус, форма куста

и др.), а также агротехники выращивания. Поскольку в практике озеленения важно продлить кульминационный эффект художественной выразительности цветочного оформления, то использование цветников с непрерывным цветением наиболее предпочтительно.

Т.С. Русиновой предложено использование двух способов создания цветочных композиций с эффектом непрерывного цветения. При первом из них растения группируются в самостоятельные экспозиции по сезонам (весеннюю, летнюю, осеннюю), в основу второго положен принцип “бегущей цветочной волны” [3].

В оформлении парков и скверов Кривого Рога создание цветников первым способом наиболее целесообразно в зонах массового посещения, активных видов отдыха и природных зонах с обычным и минимальным уровнями паркового благоустройства. Здесь предлагается составлять сезонные экспозиции из таких форм цветников, как солитерные посадки, группы, массивы. Солитерные куртины являются простым, но выразительным элементом оформления парковых территорий. В таких цветниках эффективно могут использоваться растения, отличающиеся красотой цветения и декоративной формой куста: *Iris* × *hybrida*, *Paeonia* × *hybrida*, *Paraver orientale* L., которые остаются декоративными до поздней осени, даже после прекращения цветения. Для монокультурных

посадок мы также предлагаем использовать и обильноцветущие виды — *Lupinus polyphyllus* Lindl., *Lychnis viscaria* L., *Gaillardia hybrida* Hort., *Penstemon barbatus* (Cav.) Nutt. Массивы или группы мы рекомендуем создавать из нескольких видов культур, дополнительным элементом в которых являются виды декоративно-стабильные в течение всего вегетационного периода. В весенних экспозициях виды *Phlox subulata* L., *Iberis sempervirens* L., *Aquilegia vulgaris* L. и *Coreopsis verticillata* L. будут основными элементами, а дополнительными — *Dianthus plumarius* Hort., *Dendranthema arcticum* L., *Aster novi-belgii* L. и *Linum perenne* L.

Декоративность летних экспозиций обеспечивают однолетние культуры *Verbena x hybrida* Hort., *Nicotiana alata* Zink et Otto, *Delphinium agacis* L., *Ageratum houstonianum* Mill., *Zinnia elegans* Jacq., *Mirabilis jalapa* L. и др., однако экономически целесообразно использовать в композициях и многолетники. Одна из лучших культур для этих целей — лилейники. Многообразие видов и сортов по окраске цветов (от желтых до пурпурных), высоте цветоносов (от 60 до 120 см) позволяет с успехом использовать их в куртинах, группах и солитерных посадках, при этом растения сохраняют декоративность в течение всего вегетационного периода (*Hemerocallis hybrida* Hort.: *Sugar Candy*, *Persian Princesse*, *H. fulva* L., *H. minor* Mill.), а их цветение продолжается с первой декады июня до конца августа.

При создании цветника по способу “бегающей цветочной волны” еще большее внимание необходимо уделять подбору составляющих его культур, так как цветочное оформление во всех случаях должно быть высокодекоративным и производить хорошее впечатление в продолжение всего вегетационного периода. Это может быть достигнуто путем сочетания однолетних и многолетних культур. Растения располагают строго в зависимости от сроков цветения: ранние — средние — поздние. Здесь важно максимально использовать гамму цветочных оттенков и обеспечить постоянную декоративность композиций, причем цветочная окраска растений, располагаемых в разных

местах цветника, меняется на протяжении всего сезона, что и создает непрерывно цветущий мозаичный массив. Создание цветника “бегающей цветочной волны” наиболее полно может реализоваться с применением таких форм цветников, как рабатки, бордюры, клумбы, миксбордеры и партерные цветники.

В парках Кривого Рога цветники регулярного типа составляют незначительную часть цветочного оформления, что связано с большими затратами на эксплуатацию, поэтому их создание целесообразно в тех местах, где роль цветочного оформления несет наибольшую смысловую эстетико-художественную нагрузку. При этом художественная выразительность и декоративность цветников может быть достигнута минимальным количеством способов, без сложных разбивок и мелких деталей. Однако это не должно приводить к крайнему ограничению элементов цветочного оформления. Так, Т.Г. Гузенко подчеркивает, что крупные и сложные партеры не могут быть однообразными по рисунку, размерам и цвету деталей, однородными по сортовому составу растений. Для устранения монотонности в композициях партера или крупного цветника их главные элементы рекомендуется выражать сильнее, чем второстепенные [1].

В цветниках такого типа весеннее, ранне-летнее и позднее цветение обеспечивается многолетними культурами. В третьей декаде апреля и первой декаде мая зацветают *Phlox subulata* L., *Iberis sempervirens* L. Во второй декаде мая — первой декаде июня зацветают *Dianthus plumarius* Hort., *Aquilegia vulgaris* L., *Coreopsis grandiflora* Hoggex Sweet. Поздним летом — ранней осенью декоративны в цвету астильбы, функии, рудбекии, флоксы, анемоны. В середине сентября — начале октября цветники украсят астры новобельгийская и новоанглийская, солидаго, сорта хризантемы индийской и дендрантема арктическая.

В летний период “бегающую цветочную волну” создают однолетние культуры: *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench., *Osteospermum ecklonic* (DC.) Norl., *Phlox drummondii* Hook., *Agrostemma githago* L., *Salpi-*

glossis sinuata Ruiz et Pav., *Eschscholzia californica* Cham.

Особое внимание необходимо уделять подбору видов и сортов цветочно-декоративных растений по форме и габитусу куста, совместимости цветовой гаммы листвы и цветков. *Oenothera missouriensis* Sims., *Ageratum mexicanum* Sims., *Tagetes* × *hibrida*: *Gnom*, *Orys*, *Salvia splendens* Sello ex Nees., *Dendranthema arcticum* L. — низкие по высоте, которые рекомендуется высаживать на переднем плане композиций. *Hemerocallis minor* Mill., *Delphinium ajacis* L., *Chrysanthemum carinatum* Schousb., *Mirabilis jalapa* L., *Rudbeckia hirta* L. — средние; для создания прерывистого профиля их располагают по краям рабаток или на заднем плане, если рабатка односторонняя. Высокие растения (*Aster novi-belgii* L., *Anemone japonica* L., *Hemerocallis fulva* L., *Solidago canadensis* L., *Solidago hybrida*: *Baby Gold*, *Perkeo*) лучше высаживать посередине клумбы или микс-бордера небольшой группой. Из растений *Tithonia rotundifolia* Mill., *Aster novae-angliae* L., *Amaranthus caudatus* L. обычно создается фон на односторонних цветниках, поэтому они высаживаются на заднем плане.

Виды и сорта с цветками сине-фиолетовой гаммы располагают на переднем плане с окраской цветков большой светосилы (красные, золотистые, желтые) — на значительном удалении.

Декоративные качества каждого растения должны быть выявлены и использованы с наибольшей полнотой во взаимосвязи с другими элементами паркового пейзажа. Предлагаемые для создания цветников с эффектом непрерывного цветения сорта и виды успешно прошли интродукционное испытание в Криворожском ботаническом саду.

1. Гузенко Т.Г., Ганжа М.Г., Котова И.Ю. и др. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство. — Киев: Будивельник, 1985. — 182 с.
2. Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство. — М.: Стройиздат, 1974. — 276 с.
3. Русинова Т.С. Принципы создания сада непрерывного цветения // Тез. докл. III Междунар. конф. "Цветоводство — сегодня и завтра". — М., 1998. — С. 237—238.
4. Чипиляк Т.Ф., Яцкевич Г.Н. Перспективы использования цветочно-декоративных интродуцентов в ландшафтной архитектуре // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1999. — № 81. — С. 173—178.

Поступила 15.03.2000

ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ БАГАТОРІЧНИХ ТА ОДНОРІЧНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КВІТНИКІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЦВІТІННЯ

Т.Ф. Чипиляк, Г.М. Яцкевич

Криворізький ботанічний сад НАН України, Україна, Кривий Ріг

Розглянуто принципи підбору однорічних та багаторічних рослин для формування квітників безперервного цвітіння. Показано використання двох способів створення квітників при формуванні територій у ландшафтному і регулярному стилях. Для їх оформлення наводиться асортимент інтродуцентів квітково-декоративних рослин Криворізького ботанічного саду.

PRINCIPLES OF SELECTION OF PERENNIAL AND ANNUAL INTRODUCENTS FOR CREATION OF FLOWER BEDS OF CONTINUOUS FLOWERING

T.F. Chipilyak, G.N. Yatskevich

Kryvyi Rih Botanical Gardens, National Academy of Science of Ukraine, Ukraine, Kryvyi Rih

The principles of selection of annual and perennial plants for creation of flower beds of continuous flowering are considered. Use of two modes of creation of flower beds is shown under formation of the territory in the landscape and regular style. An assortment of introducents of floral-ornamental plants from Kryvyi Rih Botanical Gardens for creation of flower beds is presented.